

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF PHYSICAL, TECHNICAL, TACTICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF ATTACKING ACTIONS IN VOLLEYBALL PLAYERS

Khaydarov Mukhammad Rakhmonovich

*Doctoral student of the Institute for Retraining and
Advanced Training of Specialists in Physical Education
and Sports under the Uzbekistan State Sports Academy*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020205>

Abstract. *This article analyzes the physical, technical, tactical, and psychological factors determining the effectiveness of attacking actions in volleyball players using a sociological approach. During the study, a survey was conducted among coaches and athletes, which made it possible to identify the key factors influencing the effectiveness of attacking actions in volleyball. The analysis results showed that the speed and power of attack hits, changes in attack direction, and the psychological preparedness of athletes significantly affect game performance. In addition, the need to improve technical and tactical training during the training process and to develop athletes' ability to make quick decisions in game situations was identified. The obtained results have important scientific and practical significance for improving the effectiveness of attacking actions in volleyball players.*

Key words: *volleyball, attacking actions, attack efficiency, technical training, tactical elements, psychological factors, physical fitness, sociological analysis, coaches, athletes.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada voleybolchilarda hujum harakatlarining samaradorligini belgilovchi jismoniy, texnik, taktika va psixologik omillar sotsiologik yondashuv asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida trenerlar va sportchilar o'rtasida so'rovnomaga o'tkazilib, olingan natijalar voleybol o'yinida hujum harakatlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash imkonini berdi. Tahlil natijalari hujum zarbalarining tezligi, kuchi, yo'nalishini o'zgartirish elementlari hamda sportchilarning psixologik tayyorgarligi o'yin samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Shuningdek, mashg'ulot jarayonida texnik va taktika elementlarini takomillashtirish hamda sportchilarning tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligi aniqlandi. Olingan natijalar voleybolchilarda hujum harakatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *voleybol, hujum harakatlari, hujum samaradorligi, texnik tayyorgarlik, taktika elementlari, psixologik omillar, jismoniy tayyorgarlik, sotsiologik tahlil, trenerlar, sportchilar.*

Аннотация. В данной статье на основе социологического подхода проведен анализ физических, технических, тактических и психологических факторов, определяющих эффективность атакующих действий у волейболистов. В ходе исследования был проведён опрос среди тренеров и спортсменов, что позволило выявить основные факторы, влияющие на результативность атакующих действий в волейболе. Результаты анализа показали, что скорость и сила атакующих ударов, изменение направления атаки, а также психологическая подготовленность спортсменов оказывают существенное влияние на эффективность игровых действий. Кроме того, была выявлена необходимость совершенствования технической и тактической подготовки в тренировочном процессе, а также развития способности спортсменов быстро принимать решения в игровых ситуациях. Полученные результаты имеют важное научно-практическое значение для повышения эффективности атакующих действий волейболистов.

Ключевые слова: волейбол, атакующие действия, эффективность атаки, техническая подготовка, тактические элементы, психологические факторы, физическая подготовка, социологический анализ, тренеры, спортсмены.

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida voleybol sport turini rivojlantirish, yoshlar orasida ushbu sport turi bilan shug‘ullanuvchi sportchilarni saralab olish tizimini takomillashtirish hamda milliy terma jamoalarimizning nufuzli xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga erishishini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-5924-sonli Farmonida Jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholining sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, professional va havaskor sportni rivojlantirishga qaratilgan uzoq muddatli strategik yo‘nalishlar belgilangan mazkur farmon sport turlari bo‘yicha ilmiy izlanishlar, zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga joriy etish hamda sport rezervini shakllantirish jarayonida ilmiy yondashuvning ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi. Hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 3-noyabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash hamda ilmiy tadqiqotlar tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-414-sonli qarori esa jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, sportchilar tayyorgarligini ilmiy asosda baholash va innovatsion metodlarni tatbiq etishni zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish bo‘yicha muhim vazifalarni belgiladi. Shuningdek maqsadda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 19-iyuldagi PQ-274-son qarori qabul qilinib, voleybol sport turini yanada ommalashtirish, zamonaviy sport infratuzilmasini yaratish va sportchilarning tayyorgarlik sifatini oshirish bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berildi. Qarorda, shuningdek, sportchilarning texnik, jismoniy va taktik tayyorgarligini ilmiy asosda oshirish va Trenerlarning faoliyatini takomillashtirish zarurati ta‘kidlangan.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalar zamonaviy voleybol sportining texnik-taktik jihatlarini chuqur tadqiq etish, xususan, hujum harakatlari samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlarning ahamiyatini sezilarli darajada oshirmoqda. Bugungi sharoitda yuqori natijalarga erishish uchun voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi, texnik va taktika malakasi hamda psixologik barqarorligini kompleks baholash,

hujum texnikasi va uslublarini ilmiy asosda takomillashtirish, shuningdek, yosh sportchilar uchun zamonaviy, metodik jihatdan optimallashtirilgan o‘quv-mashg‘ulot dasturlarini ishlab chiqish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Materiallar va metodlar. Mazkur tadqiqot voleybolchilarda hujum harakatlari samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida murabbiylar va sportchilar o‘rtasida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnomada sportchilardan ularning sport darajasi, voleybol bilan shug‘ullanish davomiyligi, hujum zarbalarini qabul qilishdagi qiyinchiliklar va yo‘nalishni o‘zgartirib bajarilgan hujum texnikasini qo‘llash tajribasi bo‘yicha ma’lumotlar olindi. Shu bilan birga, murabbiylar so‘rovnomada jamoaning hujumni himoyalashdagi qiyinchiliklari, yo‘nalishni o‘zgartirish elementidan foydalanish chastotasi va o‘yin natijasiga ta’siri bo‘yicha professional fikrlarini bildirdi. Respondentlar sifatida yuqori sport unvonlariga ega sportchilar va faoliyat olib borayotgan voleybol trenerlari tanlab olindi.

So‘rovnoma natijalari voleybolchilarda hujum harakatlarining samaradorligini oshirishda texnik tayyorgarlik, jismoniy sifatlar, taktik fikrlash va psixologik barqarorlik muhim omillar ekanligini aniqlash imkonini beradi. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning maqsadi voleybolchilarda hujum harakatlari samaradorligiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni so‘rovnoma natijalari asosida aniqlash va ularni ilmiy jihatdan tahlil qilishdan iborat.

Mazkur tadqiqot voleybolchilarda hujum harakatlari samaradorligiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida sotsiologik usul **so‘rovnoma** asosida olib borildi. Tadqiqotda ikki turdagi respondentlar jalb qilindi: birinchisi, yuqori sport unvoniga ega bo‘lgan professional voleybolchilar; ikkinchisi esa O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan voleybol murabbiylari. Ushbu tanlov natijasida tadqiqot ma’lumotlari nafaqat amaliy tajribaga, balki murabbiylar va sportchilarning professional fikrlariga asoslangan ilmiy asosga ega bo‘ldi.

So‘rovnoma savollari ikki blokdan iborat bo‘ldi: birinchi blok sportchilar tajribasini, ularning hujum zarbalarini qabul qilishdagi qiyinchiliklari va yo‘nalishni o‘zgartirib hujum qilish texnikasidan foydalanish chastotasini o‘rganishga qaratilgan. Ikkinchi blok murabbiylar fikriga bag‘ishlandi va jamoaning hujumni himoyalashdagi qiyinchiliklari, mashg‘ulotlarda yo‘nalishni o‘zgartirish texnikasini qo‘llash chastotasi va o‘yin natijasiga ta’sirini aniqlashga qaratildi. Har bir savolga javob berish respondentlarga qulay bo‘lishi uchun variantlar taqdim etildi va ular mos keluvchi javobni belgilash orqali ishtirok etdilar.

Natijalar va muhokama. Respondentlar soni 80 nafar professional sportchi va 60 nafar faol murabbiyni tashkil etdi. So‘rovnomada to‘plangan ma’lumotlar statistik tahlil yordamida foizlar ko‘rinishida tasniflandi, shuningdek, natijalar jadval va diagrammalar orqali vizual tarzda ifodalandi. Ushbu metod tadqiqotning ilmiy ishonchliligi va amaliy ahamiyatini ta’minladi, chunki u hujum harakatlarining samaradorligini oshirishda texnik, jismoniy va taktika omillarining ahamiyatini aniq ko‘rsatib beradi.

So‘rovnoma natijalari; tadqiqotda **80 nafar sport darajasiga ega bo‘lgan sportchi** va **60 nafar faol trener** respondent sifatida jalb qilindi. So‘rovnomada 8 ta savol sportchilar uchun va 8 ta trenerlar fikrini o‘z ichiga oldi, har bir savolga 3 ta javob varianti (a, b, s) taqdim etildi. Quyida natijalar **foiz, son, grafik ko‘rinishida** hamda **matnli tahlil bilan** keltirilgan.

1. Sportchi respondentlar

1-rasm

2.rasm

3.rasm

Qaysi turdagi hujum zarbalarini qabul qilish siz uchun eng qiyin?

- Yuqori tezlikdagi zarba; 32 ta R
- Juda kuchli zarba; 25 ta R
- Yo'nalishni o'zgartirib berilgan zarba; 23 ta R

4.rasm

Hujum fazsining yugurish qismida yo'nalishni o'zgartirish elementidan foydalanasizmi?

- Ba'zan; 28 ta, R
- Ha, muntazam; 36 ta, R
- Yo'q; 16 ta, R

5.rasm

6.rasm

7.rasm

8.rasm

1-savol boʻyicha. Oʻtkazilgan soʻrovnoma natijalari respondentlarning sport malakasi darajasi boʻyicha tarkibini aniqlash imkonini berdi. Tahlil natijalariga koʻra, ishtirokchilarning asosiy qismini **75% (60 nafar)** sportchilar **kattalar oʻrtasida 1-sport razryadiga ega** voleybolchilar tashkil etadi. Shu bilan birga, **19% (15 nafar)** respondentlar **sport ustaligiga nomzod**, **6% (5 nafar)** respondentlar esa **Oʻzbekiston sport ustasi** unvoniga ega sportchilar

ekanligi ma’lum bo’ldi. Mazkur ko’rsatkichlar tadqiqotda qatnashgan sportchilarning aksariyati yetarli sport tajribasiga ega ekanligini anglatadi. Bu esa ularning hujum harakatlari samaradorligi bo’yicha bildirgan fikrlari ilmiy jihatdan asosli va ishonchli ekanligini ko’rsatadi.

2-savol bo’yicha. Respondentlarning voleybol bilan shug’ullanish davomiyligi ham o’rganildi. Olingan natijalarga ko’ra, **37% (30 nafar)** respondentlar **5-10 yil** davomida voleybol bilan shug’ullanib kelayotganini bildirgan. Shuningdek, **33% (26 nafar)** sportchilar **10-15 yil, 30% (24 nafar)** respondentlar esa **15-20 yil** davomida ushbu sport turi bilan shug’ullanayotganini qayd etgan. Ushbu ko’rsatkichlar tadqiqotda qatnashgan sportchilar voleybol bilan uzoq yillardan buyon shug’ullanayotganini ko’rsatadi. Natijada ularning texnik va taktika tayyorgarligi hamda o’yin jarayonidagi tajribasi yuqori ekanligi kuzatiladi.

3-savol bo’yicha. Sportchilardan qaysi turdagi hujum zarbalarini qabul qilish murakkabligi haqida fikr bildirish so’raldi. Tahlil natijalariga ko’ra, respondentlarning **40% (32 nafar)** qismi **yuqori tezlikda berilgan hujum zarbalarini** qabul qilish eng qiyin ekanligini ta’kidlagan. Bundan tashqari, **31% (25 nafar)** respondentlar **kuchli zarbalarni, 29% (23 nafar)** sportchilar esa **yo’nalishi o’zgartirilgan zarbalarni** qabul qilish murakkabligini qayd etgan. Bu ko’rsatkichlar voleybol o’yinida zarbaning tezligi va kuchi himoya harakatlarining samaradorligiga bevosita ta’sir qilishini ko’rsatadi. Ayniqsa, tezkor hujumlar himoyachilardan yuqori darajadagi reaksiya tezligi va texnik tayyorgarlikni talab qiladi.

4-savol bo’yicha. Hujum fazasining yugurish bosqichida yo’nalishni o’zgartirish elementidan foydalanish darajasi ham o’rganildi. Olingan natijalarga ko’ra, **45% (36 nafar)** respondentlar hujum jarayonida ushbu texnik usuldan **muntazam foydalanishini** bildirgan. Shu bilan birga, **35% (28 nafar)** sportchilar bu elementdan **ba’zan foydalanishini, 20% (16 nafar)** respondentlar esa **deyarli foydalanmasligini** qayd etgan. Bu natijalar hujum harakatlarida yo’nalishni o’zgartirish usuli raqib himoyasini chalg’itish va hujum samaradorligini oshirishda muhim o’rin tutishini ko’rsatadi.

5-savol bo’yicha. Raqib tomonidan yo’nalishni o’zgartirib bajarilgan hujumlar sportchilarning himoya harakatlariga qanday ta’sir ko’rsatishi ham tahlil qilindi. Natijalarga ko’ra, respondentlarning **50% (40 nafar)** qismi bunday vaziyatlarda **chalg’ish kuzatilishini** bildirgan. **25% (20 nafar)** respondentlar **chalg’ish kuzatilmassligini**, yana **25% (20 nafar)** sportchilar esa **ba’zan chalg’ish yuzaga kelishini** ta’kidlagan. Bu holat voleybol o’yinida kutilmagan yo’nalishdagi hujumlar himoya tizimi barqarorligiga sezilarli ta’sir ko’rsatishini anglatadi.

6-savol bo’yicha. Hujumchining yo’nalishni o’zgartirib amalga oshirgan zarbalari himoya tizimiga qanday ta’sir etishi ham respondentlar fikri asosida baholandi. So’rov natijalariga ko’ra, **44% (35 nafar)** respondentlar bunday hujumlar **himoya tizimini izdan chiqarishi mumkinligini** qayd etgan. **25% (20 nafar)** respondentlar bu holat **ba’zi vaziyatlarda kuzatilishini, 31% (25 nafar)** sportchilar esa bunday zarbalar **himoya tizimiga sezilarli ta’sir ko’rsatmasligini** bildirgan. Mazkur natijalar hujum texnikasida yo’nalishni o’zgartirish elementlari taktika jihatdan muhim ahamiyat kasb etishini ko’rsatadi.

7-savol bo’yicha. Respondentlar yugurish jarayonida yo’nalishni o’zgartirib bajarilgan hujumlar o’yin natijasiga qanchalik ta’sir ko’rsatishi haqida ham fikr bildirgan. Natijalarga ko’ra, **48% (38 nafar)** sportchilar bunday hujumlar **o’yin natijasiga sezilarli ta’sir ko’rsatadi**, deb hisoblaydi. Shu bilan birga, **27% (22 nafar)** respondentlar **ba’zan ta’sir ko’rsatishini, 25% (20 nafar)** respondentlar esa **sezilarli ta’sir ko’rsatmasligini** qayd etgan. Ushbu ko’rsatkichlar

hujum vaqtida yo‘nalishni o‘zgartirish elementlari o‘yin taktikasi uchun muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi.

8-savol bo‘yicha. Mashg‘ulot jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish texnikasiga qanchalik e‘tibor qaratilishi ham o‘rganildi. So‘rov natijalariga ko‘ra, **55% (44 nafar)** respondentlar ushbu texnikani **muntazam mashq qilishlarini** bildirgan. **25% (20 nafar)** sportchilar bu elementni **ba‘zan mashq qilishlarini**, **20% (16 nafar)** respondentlar esa mashg‘ulotlarda bu texnikaga **yeterli e‘tibor qaratilmasligini** qayd etgan. Bu natijalar mashg‘ulot jarayonida hujum texnikasini yanada takomillashtirish va yo‘nalishni o‘zgartirish elementlarini ko‘proq qo‘llash zarurligini ko‘rsatadi.

Sportchi respondentlar tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari bo‘yicha umumiy xulosaga keladigan bo‘lsak voleybolchilarning sport tayyorgarligi darajasi, o‘yin tajribasi hamda hujum harakatlari samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash imkonini berdi. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning sport malakasi tahlili shuni ko‘rsatdiki, ularning aksariyatini kattalar o‘rtasida 1-sport razryadiga ega bo‘lgan sportchilar tashkil etadi. Shu bilan birga, sport ustaligiga nomzod va O‘zbekiston sport ustasi unvoniga ega bo‘lgan sportchilarning mavjudligi ham tadqiqotda ishtirok etgan respondentlar yuqori sport tajribasiga ega ekanligini tasdiqlaydi. Bu holat olingan natijalarning ilmiy ishonchliligini oshiradi. Sportchilar faoliyatining davomiyligi ham muhim omillardan biri sifatida namoyon bo‘ldi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning katta qismi voleybol sporti bilan uzoq yillardan beri shug‘ullanib kelmoqda. Bu esa ularning texnik va taktika tayyorgarligi yetarli darajada shakllanganini hamda o‘yin jarayonida yuzaga keladigan turli vaziyatlarni to‘g‘ri baholash tajribasiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Hujum zarbalarini qabul qilish jarayonida qiyinchilik tug‘diradigan omillar ham aniqlab olindi. Respondentlarning aksariyati yuqori tezlikda bajarilgan zarbalarni qabul qilish eng murakkab ekanligini ta‘kidlagan bo‘lsa, ayrim sportchilar kuchli zarbalar va yo‘nalishi o‘zgartirilgan hujumlarni ham himoya qilish qiyinligini bildirgan. Bu esa voleybol o‘yinida tezkorlik, zarba kuchi hamda zarba yo‘nalishining o‘zgarishi himoya harakatlari samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini anglatadi. Shuningdek, hujum jarayonida yugurish vaqtida yo‘nalishni o‘zgartirish elementidan foydalanish darajasi ham o‘rganildi. Natijalar ko‘rsatishicha, sportchilarning muayyan qismi ushbu texnik elementdan muntazam foydalanadi. Bu esa hujum harakatlarini samarali tashkil etishda yo‘nalishni o‘zgartirish usuli muhim taktik vosita hisoblanishini ko‘rsatadi. Mazkur element raqib himoyasini chalg‘itish va hujum samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, raqib tomonidan yo‘nalishni o‘zgartirib bajarilgan hujumlar sportchilarning himoya harakatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan. Respondentlarning katta qismi bunday vaziyatlarda chalg‘ish holati yuzaga kelishini qayd etgan. Bu esa voleybol o‘yinida kutilmagan yo‘nalishdagi hujumlar himoya tizimi barqarorligiga ta‘sir etishini ko‘rsatadi. Hujumchining yo‘nalishni o‘zgartirib amalga oshirgan zarbalari himoya tizimini izdan chiqarish ehtimoli ham respondentlar tomonidan tasdiqlangan. Bu holat voleybol o‘yinida hujum taktikasini samarali qo‘llash muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ko‘rsatadi. Ayniqsa, kutilmagan zarbalar himoyadagi sportchilarning pozitsiyasini o‘zgartirishga majbur qiladi va tezkor qaror qabul qilishni talab etadi. Yugurish jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirib bajarilgan hujumlarning o‘yin natijasiga ta‘siri ham respondentlar tomonidan yuqori baholangan. Bu esa hujum texnikasida turli vosita va usullardan foydalanish jamoa o‘yining samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynashini tasdiqlaydi. Mashg‘ulot jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish texnikasini mashq qilish masalasiga ham e‘tibor qaratildi. Natijalar sportchilarning katta qismi ushbu texnik elementni muntazam mashq qilishini

ko‘rsatdi. Shu bilan birga, ayrim sportchilarning bu elementni kamroq qo‘llashi mashg‘ulot jarayonida hujum texnikasini yanada takomillashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, o‘tkazilgan tadqiqot natijalari voleybol o‘yinida hujum samaradorligini oshirishda jismoniy tayyorgarlik, texnik mahorat, taktika elementlari, vosita va uslublar hamda psixologik barqarorlik muhim omillar hisoblanishini ko‘rsatdi. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida sportchilarning hujum harakatida vosita va uslublarni takomillashtirish, yo‘nalishni o‘zgartirish elementlarini keng qo‘llash hamda tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

2. Trener respondentlar

9-rasm

10-rasm

11-rasm

12-rasm

13-rasm

14-rasm

15-rasm

16-rasm

1-savol bo‘yicha. So‘rovnoma orqali respondentlarning voleybol bo‘yicha murabbiylik malakasi darajasi ham o‘rganildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, respondentlarning 47% (28 nafar) qismini ikkinchi toifali trenerlar, 30% (18 nafar) respondentlarni birinchi toifali trenerlar, 23% (14 nafar) respondentlarni esa oliy toifali trenerlar tashkil etishi aniqlandi. Mazkur ko‘rsatkichlar tadqiqotda qatnashgan Trenerlarning aksariyati yetarli tajribaga ega mutaxassislar ekanligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, birinchi va oliy toifali trenerlarning mavjudligi mashg‘ulot jarayonini ilmiy-metodik asosda tashkil etish imkoniyatini oshiradi. Bu esa voleybolchilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish hamda hujum harakatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan mashg‘ulot metodikasini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2-savol bo‘yicha. Trenerlarning voleybol bo‘yicha faoliyat olib borish davomiyligi ham tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra, respondentlarning 42% (25 nafar) qismi 10-15 yil davomida murabbiylik faoliyati bilan shug‘ullanib kelayotganini bildirgan. Shu bilan birga, 33% (20 nafar) respondentlar 5-10 yil, 25% (15 nafar) respondentlar esa 15-20 yil davomida murabbiylik faoliyatini olib borayotganini qayd etgan. Mazkur ko‘rsatkichlar tadqiqotda qatnashgan Trenerlarning katta qismi voleybol sportida yetarli pedagogik va amaliy tajribaga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bu esa Trenerlarning mashg‘ulot jarayonini samarali tashkil etish, sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligini rivojlantirish hamda hujum harakatlarining samaradorligini oshirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni to‘g‘ri qo‘llash imkoniyatini beradi.

3-savol bo‘yicha.. Murabbiylar fikriga ko‘ra, jamoa uchun qaysi turdagi hujum zarbalarini himoyalash eng murakkab ekanligi ham tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra, respondentlarning 40% (24 nafar) qismi juda tez bajarilgan hujumlarni himoyalash eng murakkab ekanligini ta’kidlagan. Shuningdek, 35% (21 nafar) murabbiylar juda kuchli zarbalarni

qabul qilish qiyinligini bildirgan bo‘lsa, 25% (15 nafar) respondentlar yo‘nalishini o‘zgartirib bajarilgan hujum zarbalarini himoyalash murakkab ekanligini qayd etgan. Mazkur natijalar voleybol o‘yinida hujum zarbasining tezligi va kuchi himoya tizimi samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatishini ko‘rsatadi. Ayniqsa, yuqori tezlikda amalga oshirilgan hujumlar himoyachilardan tezkor reaksiya, to‘g‘ri joylashuv va yuqori darajadagi texnik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida sportchilarning himoya harakatlarini takomillashtirish, tezkor qaror qabul qilish hamda o‘yin vaziyatlarini tez baholash ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

4-savol bo‘yicha.. Murabbiylar tomonidan mashg‘ulot jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish elementlaridan foydalanish darajasi ham o‘rganildi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, respondentlarning 50% (30 nafar) qismi mashg‘ulotlarda ushbu elementdan ba‘zan foydalanishini bildirgan. Shu bilan birga, 30% (18 nafar) murabbiylar muntazam ravishda foydalanishini, 20% (12 nafar) respondentlar esa deyarli foydalanmasligini qayd etgan. Mazkur natijalar voleybol mashg‘ulotlarida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish texnikasi muayyan darajada qo‘llanilayotganini ko‘rsatadi. Biroq, ayrim Trenerlarning bu elementdan kam foydalanishi mashg‘ulot jarayonida hujum texnikasini yanada takomillashtirish zarurligini anglatadi. Shu sababli sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligini rivojlantirish jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish elementlarini kengroq qo‘llash muhim metodik ahamiyatga ega hisoblanadi.

5-savol bo‘yicha.. Trenerlarning fikriga ko‘ra, raqib hujum vaqtida yo‘nalishni o‘zgartirganda jamoa himoyasida chalg‘ish holati yuzaga kelishi ham o‘rganildi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, respondentlarning 40% (24 nafar) qismi bunday vaziyatda chalg‘ish kuzatilishini ta‘kidlagan. Shu bilan birga, 25% (15 nafar) murabbiylar ba‘zan chalg‘ish yuzaga kelishini, 35% (21 nafar) respondentlar esa bunday holat kuzatilmassligini bildirgan. Mazkur ko‘rsatkichlar voleybol o‘yinida hujum jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirish elementlari himoya tizimining barqarorligiga muayyan darajada ta‘sir ko‘rsatishini anglatadi. Ayniqsa, kutilmagan hujum harakatlari himoyadagi sportchilardan yuqori darajadagi diqqatni jamlash, tezkor reaksiya va o‘yin vaziyatini to‘g‘ri baholash qobiliyatini talab qiladi. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida sportchilarning psixologik tayyorgarligini rivojlantirish, himoya taktikasini takomillashtirish hamda tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

6-savol bo‘yicha.. Trenerlarning fikriga ko‘ra, hujumchi tomonidan yo‘nalishni o‘zgartirib bajarilgan hujum harakatlarining himoya tizimiga ta‘siri ham tahlil qilindi. Olingan natijalarga ko‘ra, respondentlarning 45% (27 nafar) qismi bunday hujumlar himoya tizimini izdan chiqarishi mumkinligini bildirgan. Shu bilan birga, 25% (15 nafar) murabbiylar bunday holat ba‘zi vaziyatlarda kuzatilishini, 30% (18 nafar) respondentlar esa bunday hujumlar himoyaga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmasligini ta‘kidlagan. Mazkur natijalar voleybol o‘yinida hujum texnikasida qo‘llaniladigan yo‘nalishni o‘zgartirish elementlari jamoa himoyasining barqarorligiga muhim ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, kutilmagan zarbalar himoyachilarning joylashuvini o‘zgartirishga majbur qiladi hamda o‘yin jarayonida tezkor qaror qabul qilishni talab etadi. Shu sababli mashg‘ulotlarda sportchilarning himoya harakatlarini takomillashtirish, o‘yin vaziyatlarini tez baholash hamda taktika elementlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

7-savol bo‘yicha.. Trenerlarning fikriga ko‘ra, yugurish jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirish orqali bajarilgan hujum harakatlarining o‘yin natijasiga ta‘siri ham o‘rganildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, respondentlarning 47% (28 nafar) qismi bunday hujumlar o‘yin natijasiga

sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Shu bilan birga, 23% (14 nafar) murabbiylar bu holat ba'zan ta'sir ko'rsatishini, 30% (18 nafar) respondentlar esa bunday hujumlar o'yin natijasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini bildirgan. Mazkur ko'rsatkichlar voleybol o'yinida hujum jarayonida qo'llaniladigan taktika elementlari, xususan yo'nalishni o'zgartirish orqali bajarilgan harakatlar jamoa o'yinining samaradorligiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Ayniqsa, bunday harakatlar raqib jamoaning himoya tizimini chalg'itishi va hujum samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Shu sababli mashg'ulot jarayonida sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligini rivojlantirish hamda o'yin vaziyatlarida tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

8-savol bo'yicha.. Trenerlarning mashg'ulot jarayonida hujum yo'nalishini o'zgartirish texnikasiga qanchalik e'tibor qaratishi ham o'rganildi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 53% (32 nafar) qismi mashg'ulotlarda ushbu texnikaga alohida e'tibor berishini bildirgan. Shu bilan birga, 27% (16 nafar) murabbiylar bu elementga ba'zan e'tibor qaratishini, 20% (12 nafar) respondentlar esa yetarli darajada e'tibor berilmasligini qayd etgan. Mazkur natijalar voleybol mashg'ulotlarida hujum yo'nalishini o'zgartirish texnikasi muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Ayniqsa, ushbu elementni muntazam ravishda mashq qilish sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligini takomillashtirishga hamda hujum harakatlarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli murabbiylar tomonidan mashg'ulot jarayonida yo'nalishni o'zgartirish texnikasiga asoslangan maxsus mashqlarni qo'llash va sportchilarning o'yin vaziyatlarida tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim metodik ahamiyatga ega.

O'tkazilgan so'rovnoma natijalari trenerlarning malaka darajasi, ish tajribasi hamda voleybol o'yinida hujum harakatlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi texnik va taktika omillarini aniqlash imkonini berdi. Tahlil natijalariga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan trenerlarning katta qismi ikkinchi va birinchi toifali trenerlardan iborat bo'lib, ular yetarli pedagogik va amaliy tajribaga ega mutaxassislar hisoblanadi. Bu esa mashg'ulot jarayonini ilmiy-metodik asosda tashkil etish hamda sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini samarali rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. Trenerlarning ish faoliyati davomiyligi ham yuqori ko'rsatkichlarni namoyon etdi. Respondentlarning aksariyati 10–15 yil davomida trenerlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgani aniqlangan. Bu esa trenerlarning voleybol sportida yetarli tajribaga ega ekanligini hamda o'quv-mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. So'rovnoma natijalari jamoa uchun eng murakkab himoya qilinadigan hujum zarbalari yuqori tezlikda bajarilgan va kuchli zarbalar ekanligini ko'rsatdi. Bunday hujumlar himoyachilardan yuqori darajadagi reaksiya tezligi, to'g'ri joylashuv hamda mukammal texnik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu bilan birga, yo'nalishi o'zgartirilgan hujum zarbalari ham himoya harakatlarini murakkablashtirishi qayd etildi. Tahlil jarayonida trenerlarning mashg'ulotlarda hujum yo'nalishini o'zgartirish elementlaridan foydalanish darajasi ham o'rganildi. Natijalar ushbu texnik element mashg'ulot jarayonida ma'lum darajada qo'llanilayotganini ko'rsatdi. Biroq ayrim trenerlarning bu usuldan kam foydalanishi mashg'ulot jarayonida hujum texnikasini yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, raqib tomonidan yo'nalishni o'zgartirib bajarilgan hujumlar himoya tizimining barqarorligiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Trenerlarning bir qismi bunday vaziyatlarda himoyachilar chalg'ishi mumkinligini ta'kidlagan. Bu esa voleybol o'yinida kutilmagan hujum harakatlari sportchilardan yuqori darajadagi diqqatni jamlash va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini talab qilishini ko'rsatadi. Trenerlarning fikriga ko'ra, yugurish

jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirish orqali bajarilgan hujum harakatlari o‘yin natijasiga muayyan darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bunday texnik elementlar raqib jamoaning himoya tizimini chalg‘itish orqali hujum samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, mashg‘ulot jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish texnikasiga e’tibor qaratish darajasi ham yuqori ekanligi aniqlandi. Trenerlarning katta qismi ushbu elementni mashg‘ulotlarda qo‘llash sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligini rivojlantirishga yordam berishini ta’kidlagan. Umuman olganda, o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalari voleybol o‘yinida hujum samaradorligini oshirishda trenerlarning metodik yondashuvi, sportchilarning texnik tayyorgarligi, tezkor reaksiya qobiliyati hamda yo‘nalishni o‘zgartirish kabi taktika elementlari muhim rol o‘ynashini ko‘rsatadi. Shu sababli mashg‘ulot jarayonida sportchilarning hujum texnikasini takomillashtirish, himoya harakatlarini rivojlantirish va o‘yin vaziyatlarida tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari voleybol sportida hujum harakatlarining samaradorligini oshirishda texnik, taktika va psixologik omillar muhim rol o‘ynashini ko‘rsatdi. So‘rovnoma natijalari asosida trenerlarning malaka darajasi, ish tajribasi hamda mashg‘ulot jarayonida qo‘llanilayotgan metodik yondashuvlar tahlil qilindi. Tadqiqotda ishtirok etgan trenerlarning aksariyati voleybol sportida yetarli pedagogik va amaliy tajribaga ega ekanligi aniqlanib, bu holat mashg‘ulot jarayonini ilmiy-metodik asosda tashkil etish imkoniyatini oshirishini ko‘rsatdi. Tahlil natijalariga ko‘ra, jamoa uchun eng murakkab himoyalangan hujum zarbalari yuqori tezlikda bajarilgan hamda kuchli zarbalar ekanligi aniqlandi. Bunday hujumlar himoyachilardan yuqori darajadagi tezkor reaksiya, to‘g‘ri joylashuv hamda mukammal texnik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu bilan birga, yo‘nalishini o‘zgartirib bajarilgan hujum zarbalari ham himoya tizimining barqarorligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi qayd etildi. Tadqiqot natijalari shuni ham ko‘rsatdiki, hujum jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirish elementlaridan foydalanish raqib jamoaning himoya harakatlarini chalg‘itishga va hujum samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, yugurish jarayonida yo‘nalishni o‘zgartirish orqali amalga oshirilgan hujum harakatlari o‘yin natijasiga muayyan darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkinligi trenerlar tomonidan e’tirof etildi. Bunday texnik-taktik elementlar sportchilardan tezkor qaror qabul qilish, o‘yin vaziyatini to‘g‘ri baholash hamda yuqori darajadagi koordinatsion qobiliyatlarni talab qiladi. Shuningdek, mashg‘ulot jarayonida hujum yo‘nalishini o‘zgartirish texnikasiga yetarli darajada e’tibor qaratilishi sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Trenerlarning katta qismi ushbu elementni mashg‘ulotlarda qo‘llash zarurligini ta’kidlagan bo‘lsa-da, ayrim hollarda bu texnikaga yetarli darajada e’tibor berilmayotgani ham kuzatildi. Bu esa mashg‘ulot jarayonida hujum harakatlarini takomillashtirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni yanada rivojlantirish zarurligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, o‘tkazilgan tadqiqot natijalari voleybol o‘yinida hujum samaradorligini oshirishda trenerlarning metodik yondashuvi, sportchilarning texnik va taktika tayyorgarligi, tezkor reaksiya qobiliyati hamda yo‘nalishni o‘zgartirish kabi taktika elementlari muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Shu sababli o‘quv-mashg‘ulot jarayonida hujum texnikasini takomillashtirish, himoya harakatlarini rivojlantirish hamda sportchilarning o‘yin jarayonida tezkor va to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish voleybol sportida yuqori natijalarga erishishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amonov, A.N., & Usmonov, E.M. (2021). *Sport mashg‘uloti nazariyasi va uslubiyati*. Toshkent: Umid Design.
2. Ayrapetyans, L.R., & Pulatov, A.A. (2012). *Voleybol nazariyasi va uslubiyati*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Carron, A.V., Bray, S.R., & Eys, M.A. (2015). Team cohesion and psychological advantage in sport. *Journal of Applied Sport Psychology*.
4. Isroilov, Sh.X. (2008). *Voleybol: Olimpiya zaxiralari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma*. Toshkent: Tasvir.
5. Kadirov, R.H. (2018). *Jismoniy tarbiya va sport faoliyatini ilmiy tadqiq qilish*. Toshkent.
6. Nikolaeva, O.V. (2017). *Deceptive movements in sport games*. Moscow: Physical Education.
7. Pulatov, A.A. (2008). *Yosh voleybolchilarda tezkorlik-kuch sifatlarini shakllantirish uslubiyati*. Toshkent.
8. Salomov, R.S. (2018). *Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati*. Toshkent.
9. Zheleznyak, Yu.D., & Portnov, Yu.M. (Eds.). (2004). *Sportivnye igry: Tekhnika, taktika, metodika obucheniya*. Moscow: Akademiya.
10. Zheleznyak, Yu.D., & Portnov, Yu.M. (Eds.). (2004). Volleyball. In *Sportivnye igry: Tekhnika, taktika, metodika obucheniya* (pp. 89–159). Moscow: Akademiya.
11. Zheleznyak, Yu.D., & Portnov, Yu.M. (Eds.). (2004). Volleyball. In *Sportivnye igry: Sovershenstvovanie sportivnogo masterstva* (pp. 5–95). Moscow: Akademiya.